

Um diálogo nacional: Lucio Costa e a “Casa de Amorim 1960-1966”

A national dialogue: Lucio Costa and the “Amorim’s House 1960-1966”

Un diálogo nacional: Lucio Costa y la “Casa de Amorim 1960-1966”

ADRIÃO, Liliana. Arquiteta e Urbanista. ESUDA. Contato: liliana.adriao@hotmail.com.

Resumo

Precursor de novas soluções projetuais no Brasil, Lucio Costa, incorporou na arquitetura moderna brasileira um novo repertório e uma nova maneira de propagação da tradição colonial do país por meio adaptações às necessidades presentes. Costa não buscava criar aquilo que já existia, mas sim, evoluir dentro do espírito neocolonial. Produziu um vasto campo de obras de arquitetura moderna no Brasil de grande significância, com destaques para as residências unifamiliares. A partir deste momento a casa unifamiliar começa a ocupar um lugar diferente perante a sociedade, tomando por meio destas características um novo partido, este, estabelecido por Costa que será difundido na maioria dos estados do país, sendo Pernambuco um deles, através do Arquiteto Delfim Fernandes Amorim.

Palavras-chave: Residências. Pernambuco. Brasil.

Abstract

A forerunner of new design solutions in Brazil, Lucio Costa, incorporated into Brazilian modern architecture a new repertoire and a new way of propagating the country's colonial tradition through adaptations to present needs. Costa did not seek to create what already existed, but to evolve within the neocolonial spirit. It produced a vast field of works of modern architecture in Brazil of great significance, with highlights for single family homes. From this moment, the single-family house starts to occupy a different place before a society, using these characteristics a new party, this one established by Costa that will be spread in most of the states of the country, Pernambuco being one of them, through the Architect Delfim Fernandes Amorim.

Keywords: Residences. Pernambuco. Brazil.

Resumen

Precursor de las nuevas soluciones de diseño en Brasil, Lucio Costa, incorporó a la arquitectura moderna brasileña un nuevo repertorio y una nueva forma de propagar la tradición colonial del país a través de adaptaciones a las necesidades actuales. Costa no buscó crear lo que ya existía, sino evolucionar dentro del espíritu neocolonial. Produjo un vasto campo de obras de arquitectura moderna en Brasil de gran importancia, con destaques para viviendas unifamiliares. A partir de

este momento, la vivienda unifamiliar pasa a ocupar un lugar diferente ante la sociedad, aprovechando estas características una nueva fiesta, esta, establecida por Costa que se extenderá en la mayoría de los estados del país, siendo Pernambuco uno de ellos, a través del Arquitecto Delfim. Fernandes Amorim.

Palabras-clave: Residencias. Pernambuco. Brasil.

Um diálogo nacional: Lucio Costa e a “Casa de Amorim 1960-1966”

Introdução

Lúcio Costa, arquiteto formado de Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro em 1924 contribuiu de forma significativa para arquitetura moderna nacional por meio de uma busca de conciliação entre os princípios da arquitetura moderna e os da tradição local, e exerceu forte influência na obra residencial Delfim Amorim em Pernambuco. Costa também contribuiu para formação de grandes arquitetos como Oscar Niemeyer e Roberto Burle Marx. Dentre suas inúmeras obras, neste trabalho serão especificamente analisadas algumas de suas residências, tipo que permite maior liberdade criativa por meio de uma arquitetura que não rompesse totalmente com a tradição formal do movimento neocolonial. Tal análise servirá para melhor compreender o diálogo existente entre a Arquitetura de Costa e a Arquitetura mais significativa produzida por Amorim em Pernambuco, esta que é intitulada de “Casa de Amorim”. No entanto, serão evidenciadas as características concebidas por inspiração de Amorim em Lucio, e os atributos próprios desenvolvidos por Amorim como forma de imprimir certa singularidade e regionalidade para as suas residências. Retoma-se a importância de uma arquitetura que ainda pode ser considerada moderna, marcante e inovadora. E que necessita de atenção, reconhecimento e proteção para que não continue desaparecendo da história da arquitetura moderna em Pernambuco, e do seu “desbotado” cenário arquitetônico moderno.

As casas de Costa

Em 1924, Costa fez uma viagem de estudos a Diamantina, em Minas Gerais, e a partir daí desperta um interesse na descoberta de “uma boa tradição arquitetônica” (GOLDMAN, 2010). Ao aderir ao passado e sua vasta contribuição, Lúcio Costa compreende a nova direção trazida pelas vanguardas europeias frente ao contexto brasileiro (GOLDMAN, 2010).

Lúcio Costa apela em prol de uma racionalidade construtiva e da funcionalidade espacial, as quais são definidas pelo próprio arquiteto como virtudes latentes também identificadas na arquitetura colonial. A postura projetual do arquiteto caracteriza-se pela simplicidade formal,

técnica construtiva apropriada e a adaptação ao clima que resultam no equilíbrio entre contribuição e inovação, tradição e modernidade (GOLDMAN, 2010).

Nos partidos residenciais produzidos de 1922, ano de seu primeiro projeto residencial, até 1988, Lúcio Costa apresenta um caminho projetual caótico e curioso em que é ressaltado por Carlucci (2005) a presença de algumas recorrências projetuais características de Costa, como: as janelas muxarabi¹⁰, pátios internos, térreos livres com pilotis, as varandas, os jardins, as escadas e os partidos volumétricos (CARLUCCI, 2005).

Quando em 1942 Lúcio Costa concretiza seu estilo de projeto, e produz algumas residências significativas, são estas: Residência Argemiro Hungria Machado no Rio de Janeiro e a Casa de campo do Barão de Saavedra (BRUAND, 2012).

Nestes projetos o arquiteto apresenta a integração de elementos tradicionais com uma arquitetura que não nega sua tipologia contemporânea. Procura obter sempre a satisfação das necessidades por meio do bem-estar dos moradores, na organização das plantas das residências o arquiteto busca sempre a integração exterior e interior em função do jardim por meio de pátios internos para onde são voltados os cômodos principais através de paredes completamente envidraçadas (BRUAND, 2012).

Costa buscava em suas obras uma concordância entre materiais artificiais (concreto e vidro) e os materiais naturais (madeira e pedra) e uma importante desenvoltura projetual foi o emprego da cobertura de telhas canal no lugar do terraço em concreto, onde mediante a alternância climática as lajes tendiam a rachar (GOLDMAN, 2010).

Lúcio Costa estabelece o telhado em telhas canal como uma continuidade do passado e uma excelente solução para as alterações do clima, nesses telhados, não replica as curvas dos telhados portugueses e apresenta telhados retos com uma leve inclinação (BRUAND, 2012).

Na residência Barão de Saavedra, percebe-se a influência dos princípios de Le Corbusier por meio de uma volumetria moderna onde não existe a comunicação direta dos cômodos com o jardim e esta transição entre exterior e interior é feita por espaços livres abertos e protegidos. Construídos estes sob pilotis, traduz-se o jeito simples de se fazer arquitetura que busca utilizar uma distribuição de cheios e vazios (BRUAND, 2012; HECK, 2003).

¹⁰ Herança dos povos árabes que se caracteriza por ser um balcão fechado por treliças de madeira, possibilita um bloqueio visual a partir do exterior para o interior dos recintos (GOLDMAN, 2010).

Neste projeto desenvolveu uma nova estrutura para o telhado em que o mesmo se apresenta em uma água invertido e as telhas canal são colocadas sobre uma discreta laje de concreto que prosseguia como uma cornija, uma solução completamente nova para época (BRUAND, 2012; HECK, 2003).

Nesta residência as janelas são protegidas por discretos beirais em que as telhas canal desempenham um meio de proteção ao sol. O arquiteto utiliza a pedra para dar um ar rústico que remetesse a função da residência que era de casa de campo. Nota-se uma variação de invenções onde cria para os elementos do passado um caráter moderno através da alternância da madeira e concreto armado persianas com aberturas horizontais, painéis de vedação cheios, brises fixos com lâminas verticais espaçadas (BRUAND, 2012).

Em suas residências Lúcio Costa também empregava um ripado em madeira para fechar de forma parcial alguns espaços abertos que funcionam como uma semi-vedação, desenvolvia variações para os elementos utilizados (janelas, aberturas e etc) prezava sempre a não repetição dos mesmos elementos, de modo que, uma janela podia ser utilizada na mesma residência em forma treliçada estilo muxarabi ou em venezianas (BRUAND, 2012).

Na residência Hungria Machado projetada em 1942, Costa realizou a associação entre a linguagem tradicional, por meio de elementos como a cobertura da residência que apresenta telhas canal de barro e beiral e quartos apresentam balcões com muxarabi, e a linguagem modernista pela estrutura de concreto armado, uso dos *brises soleil* e as largas aberturas horizontais (GOLDMAN, 2010).

Também foi utilizado no volume da residência um jogo de cheios e vazios além de uma arquitetura de traços simples e planta livre. No pátio da residência utilizou treliças de madeira inspiradas nas venezianas da época colonial, que apresentavam como vantagem a proteção contra o sol e a preservação da intimidade, e o elemento mais significativo são os muxarabis. E o exterior liga-se ao interior por meio de uma varanda que se abre para o pátio central direcionando-a para um grande jardim (BRUAND, 2012).

Em seus projetos residenciais Lúcio Costa buscou atingir a simplicidade arquitetônica das residências por meio de um vocabulário em que evitou a utilização excessiva dos elementos decorativos (Figura 1), pois estes prejudicavam a simplicidade que o arquiteto planejava dar as suas casas, diante disso, priorizou o branco absoluto que remetia a um aspecto contemporâneo correspondente a construções que eram fruto de uma civilização industrial (BRUAND, 2012).

Figura 1. Fachada da casa Hungria Machado – A casa de Costa. Disponível em: <https://casasbrasileiras.wordpress.com/2010/09/26/casa-hungria-machado-lucio-costa/>. Acesso em: 19 out, 2020.

Em suas obras Costa buscava sempre o sentido humanístico, procurando deixar evidente a marca daquele que a produziu, seja este o marceneiro, azulejista ou carpinteiro, tais como a janela muxarabi que só se torna possível por conta do trabalho de carpinteiros, trabalho este artesanal (CARLUCCI, 2005).

As janelas de muxarabi são descritas pelo arquiteto como uma tradição que se perdeu na história da arquitetura brasileira que permitia que o morador visse a rua sem ser visto. Na residência Hungria Machado a janela muxarabi possibilita vista para o pátio interno da casa, e posteriormente na residência Saavedra, as janelas se ampliam e passam a ganhar novos tipos de aberturas (CARLUCCI, 2005).

A simplificação e uniformização da arquitetura foi sempre defendida nos projetos de Costa, buscando sempre o equilíbrio entre tudo aquilo que era moderno e o que era tradição (COMAS, 2002).

Lúcio Costa busca sempre a renovação da composição por meio da geometria do edifício e afirma as peculiaridades de cada obra nas plantas e elevação e por meio da seleção dos

materiais e técnicas, utilizando também a vegetação nativa e elementos vernaculares, sendo esta, sua principal contribuição (COMAS, 2002).

Os projetos de Lúcio Costa reiteram uma necessária privacidade como forma de compensar os constrangimentos impostos pelo mundo exterior, seja nos grandes centros urbanos, seja nos imensos espaços característicos da paisagem americana. Entre a natureza e sua mítica força originária e a civilização moderna com sua problemática sociabilidade, delicados movimentos se esforçam para não pender inadvertidamente para nenhum dos lados. [...] nos projetos residenciais por exemplo, as arestas do volume geométrico são atenuadas pelo telhado em águas e as aberturas estão sempre protegidas. (NOBRE, 2004 p.262 *apud* CARLUCCI, 2005 p. 194).

Até 1945 o arquiteto e seus outros colegas de profissão, representantes do período, produzem a arquitetura moderna brasileira com características comuns em seus projetos unifamiliares por meio a adaptação do partido projetual ao clima local estabelecendo assim o modo funcional da residência (HECK, 2003).

A “Casa de Amorim”

As residências unifamiliares correspondem à maior parte da obra de Delfim Amorim, quando no fim da década de 1950 o arquiteto começou a elaborar projetos de casas com características comuns e que se destacam por assimilar a leveza plástica da arquitetura moderna brasileira onde resgatavam de maneira inconsciente e involuntária as características das casas rurais do passado colonial (SILVA, 1994/95).

A expressão “Casa de Amorim” foi utilizada pela primeira vez pelo arquiteto Geraldo Gomes da Silva onde o autor identifica tal estilo na arquitetura de Amorim e considera este o período mais rico de sua carreira (SILVA, 1994/95). Entende-se pela expressão “Casa de Amorim” um tipo arquitetônico de residências unifamiliares projetadas em Recife na década de 1960 que marcam um momento de consolidação de um novo tipo de arquitetura residencial na cidade, tipo este produzido por Delfim Amorim e replicado por outros arquitetos (MELO, 2016).

A “Casa de Amorim” se caracteriza por projetos de casas com elementos em comum, os modelos reúnem a leveza plástica da Arquitetura Moderna Brasileira onde adotavam uma composição mais contida. Nas casas são eliminados os forros horizontais e os telhados são produzidos em laje de concreto com uma leve inclinação. Geralmente se apresentam em duas águas apoiados em paredes estruturais de alvenarias de tijolos ou em pontaletes de ferro. Com

uso das telhas canal sobre a laje, é formado um colchão de ar para ajudar na ventilação e resfriamento da residência (SILVA, 1994/95).

Amorim também fez o uso de azulejos para revestir as fachadas externas e utilizou a madeira nas portas e janelas inspiradas nas gelosias¹¹ do período colonial e no muro que separa a residência da rua, utiliza colunas de cimento amianto com grades como utilizado na residência Vale Júnior (SILVA, 1994/95).

Para Silva (1994/95) as “Casas de Amorim” são guiadas pela busca de preocupações relacionadas com uma arquitetura mais adequada ao clima local, e é entendida como a mais rica e importante fase projetual na qual o arquiteto começa a produzir seus modelos de projetos de casas com características comuns.

Amorim reuniu uma série de soluções formais e espaciais que representam a imagem da residência moderna em Pernambuco na década de 1960. Tais soluções são descritas por Naslavsky (2012, p. 123) para a residência Amaro Alves, que Delfim projeta junto com Armindo Ângelo Leal da Costa em 1958:

Trata-se de um novo partido. A casa tem uma nova implantação: tem primeiro andar, mas, como se desenvolve em desníveis, aparenta ser completamente térrea, dada a predominância horizontal. Há uma pequena base de pedra, pátio central, azulejos na fachada, revestimentos cerâmicos, telhados de lajes pouco inclinadas, cobertas com telhas cerâmicas, empenas laterais com grandes painéis de esquadrias venezianas.

A Casa de Amorim foi reproduzida até 1966, e dentre as inúmeras obras correspondentes a este período, podemos destacar algumas, tais como: Serafim Amorim (1960), Carlos Augusto Fernandes (1963) e Leão Mansur (1966) (NASLAVSKY, 2012).

As soluções utilizadas por Costa em suas residências foram atualizadas e se tornaram adaptáveis ao ambiente vivido, em que tudo aquilo até então produzido a nível de Brasil agora teria que se adaptar ao forte sol do nordeste, a casa de Costa até então singela, ganha assinatura Pernambucana através do emprego de azulejos, dos casquilho de tijolos, das aberturas para captação de luz solar que acompanhavam a laje, das esquadrias cruzadas com peitoris e bandeiras em venezianas. Temos na “Casa de Amorim” o retrato da Arquitetura Moderna que

¹¹ Elementos tomados de empréstimo à tradição luso-brasileira que foram incorporados a construções modernas pernambucanas, com um novo significado: conectar espaços internos e externos, que permitem a entrada de luz e ar, e proporcionam a continuidade visual do espaço interior com exterior (FREIRE, 2010).

vinha sendo produzida no Brasil por Costa, adaptada ao seu meio, com a cara do seu lugar, portanto, a “Casa de Amorim” é um retrato do que se pode entender por Arquitetura Moderna em Pernambuco (Figura 2).

Figura 2. Res. Serafim Amorim – Fachada, A casa de Amorim. Fonte: Silva (1981, p. 86).

Na residência Serafim Amorim, construída no bairro da Torre, se aplica o partido das lajes em concreto armado suavemente inclinadas e recobertas de telha canal onde a cobertura apoia-se em pilares metálicos com função estrutural, mas que não interferem na plástica da obra. Esta cobertura apresenta uma única água, e permite na parte interna da residência uma maior integração dos espaços (MELO, 2016; SILVA,1981).

Na fachada destaca-se a varanda um pouco elevada em relação ao nível da rua, distinção esta utilizada em planta para setorizar as áreas da residência colocando a parte de serviço no térreo, os dormitórios no superior e a área social no intermediário. O jogo de esquadrias se combina entre venezianas de madeira e os panos de vidro (MELO, 2016; SILVA,1981).

Construída no bairro de Casa Forte em 1963, a residência Carlos Augusto Fernandes apresenta laje pouco inclinada que se apoia em perfis de ferro embutidos nas paredes criando rasgos que transmitem a sensação de leveza. Em planta, todas as atividades se distribuem no mesmo nível, com exceção da lavanderia, garagem e sala de estar que ficam em um nível abaixo. Esse desnível também assegura a privacidade dos quartos que estão em frente ao jardim pergolado. A casa se situa em um terreno trapezoidal e a empena da fachada se alonga pra distante dos beirais de cobertura do terraço social protegendo a intimidade de quem utiliza o espaço (MELO, 2016; SILVA,1981).

A residência Leão Masur, de 1966, foi construída no bairro da Madalena. Compõe-se em dois blocos, onde o primeiro bloco apresenta a área destinada ao setor de serviço, que é independente do segundo, no qual se encontram as demais funções. Estes volumes se ligam pela mesma coberta onde nota-se a obra como um todo, e não como volumes separados. A coberta é feita em lajes de concreto que se apoiam em perfis de ferro e são recobertas de telha canal. A estrutura portante da casa é feita em alvenaria de tijolos e são utilizados na obra azulejos, esquadrias em treliças, elementos de proteção para os ar-condicionados e pedras rústicas (MELO, 2016; SILVA, 1981).

Como já citado anteriormente, este partido também foi replicado por outros arquitetos da época e dentro das considerações de disposição volumétrica, disposição espacial, aspecto técnico-estrutural e elementos de composição da fachada são identificados por Melo (2016) três grupos de caracterização da obra, sendo estes: grupo um, que apresenta residências que diferem esteticamente do que foi projetado por Delfim onde aparentam ter mais de um pavimento; o grupo dois com residências bastante semelhantes as produzidas por Amorim tanto do ponto de vista estético como do ponto de concepção do espaço e podemos identificar um maior número de exemplares, tais como: Residência Fernando Valente Leal (1962) por Acácio Gil Borsoi e Vital Pessoa Melo, Renato Santos Pinheiro (1963) por Wandenkolk Tinoco, Mario Ramos de Oliveira (1964) por Alete Ramos de Oliveira e a residência Euréles de Souza de Cordeiro (1967) por Zildo Sena Caldas; e por fim o terceiro grupo, que as residências são limitadas por conta das condicionantes do terreno onde por conta do pouco espaço também são alteradas em seus espaços internos.

A Casa de Amorim, para Wandenkolk, se caracterizava por ser uma forma de conceber o espaço que vai além da estética, ainda que fosse também uma maneira de ordenar os espaços residenciais de acordo com a necessidade do local, de tal forma que se valorize também as tradições e se ressalte os ensinamentos modernos. O arquiteto ainda afirma que continua produzindo modelos da “Casa de Amorim” (MELO, 2016).

Segundo Naslavsky (2012), a importância da edificação classificada como “Casa de Amorim” insere Delfim em uma posição similar à de Lúcio Costa nos anos 1930, onde o arquiteto apresentava-se como um guardião da memória brasileira.

As residências do respectivo partido são exemplares significativos da arquitetura moderna em Pernambuco e permite-nos a compreender a evolução da produção arquitetônica do Recife

em uma fase com diferentes tipos de casas, sendo este produzido também por outros arquitetos, caracterizando esta como uma grande contribuição para arquitetura local, fortemente influenciados pela Arquitetura produzida por Costa.

Referências:

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. 5ª edição. São Paulo: Perspectiva, 2012. 398p.

CARLUCCI, Marcelo. **As casas de Lucio Costa**. 2005. Dissertação (Mestrado em Tecnologia do Ambiente Construído) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, p. 236. 2005.
COMAS, Carlos. **Lúcio Costa e a revolução na arquitetura brasileira 30/39**. Vitruvius, 2002, Disponível em: < <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.022/798> >. Acesso em: 28 mai. 2019.

COMAS, Carlos. Protótipo e monumento, um ministério, o ministério. 1987. In: GUERRA, Abilio et al. **Textos fundamentais sobre a história da arquitetura moderna parte 1**. São Paulo: Romano Guerra, 2010. p. 78-108.

COMAS, Carlos. Arquitetura moderna, estilo corbu, pavilhão brasileiro. 1989. In: GUERRA, Abilio et al. **Textos fundamentais sobre a história da arquitetura moderna parte 1**. São Paulo: Romano Guerra, 2010. p. 207-225.

DOS SANTOS, Cecília. Problema mal posto, problema repostado. In: NOBRE, Ana et al. **Lucio Costa um modo de ser moderno**. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. p. 132-143.

FREIRE, Adriana. As soluções da arquitetura tropical em Recife. **Revista Au**, edição 195, jun.2010. Disponível em: < http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/195/artigo175864-3.aspx_>. Acesso em: 07 mai. 2019.

GOLDMAN, Carlos. **A trajetória da membrana protetora de madeira ao longo de uma história brasileira: tradição e modernidade**. Porto Alegre, 2010. Disponível em: < https://www.academia.edu/7842886/A_trajet%C3%B3ria_da_membrana_protetora_de_madeira_ao_longo_de_uma_hist%C3%B3ria_brasileira_tradi%C3%A7%C3%A3o_e_modernidade >. Acesso em: 28 mai. 2019.

HECK, Márcia. **As Casas Cariocas e a Arquitetura Moderna**. In: 5º seminário DOCOMOMO Brasil, 2003, São Carlos. 5º Seminário Docomomo Brasil, 2003.

MELO, M. C. **A casa de Amorim: Uma reflexão sobre residências unifamiliares na década de 60 em Recife**. In: 11º seminário DOCOMOMO Brasil, 2016, Recife. 11º Seminário Docomomo Brasil, 2016.

NASLAVSKY, Guilah. **Arquitetura Moderna no Recife 1949-1972**. Recife: Prefeitura do Recife, 2012. 178p.

SILVA, Geraldo Gomes. **Delfim Amorim Arquiteto**. Recife: Instituto dos Arquitetos do Brasil/ Departamento Pernambuco (IAB-PE), 1981. 191p.

_____. Documento. Delfim Amorim. **AU (Arquitetura e Urbanismo)**, São Paulo, Pini, n. 57, p.71-79, Dez/Jan,1994/1995.